

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ALDWIN KING J. MANLONG

Associate Professor II

Bulacan State University

aldwin.manlong@bulsu.edu.ph

“SANGKUTSA”

Sa bawat kawali, apoy ay sisiklab,
sangkutsa ng gulay, lasa'y sumasarap.

Katas ng panahon sa init ay sabay,
aromang kumalat, sa hangin ay buhay.

Bawat halong timpla, sipag ay kasama,
pawis ng kusina'y ligaya't biyaya.
Kutsarang kumakaskas, awit ng pag-asa,
sa bawat sangkap may ginhawang dala.

Kung dati'y bitin, ngayon ay sapat,
sa sangkutsang ito, pag-ibig ang alat.
Nagiging simbulo ng panibagong umaga,
handa sa pagbabago, bayan ay ginhawa.

Sa dulo ng niluto, lahat ay sabay,
hapag na may saysay, kasalo nating tunay.
Sangkutsa ng pangarap, tikman at damhin,
pagbabagong handog, sa atin ay kamtin